

УДК 577.353.4

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В СЕМЕНАХ ПРИ НАБУХАНИИ МЕТОДОМ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ

Ч.М.Шайманов –*преподаватель кафедры «Физики и химии» ТашГАУ***Ш.С.Салаева –***преподаватель кафедры кафедры «Физики и химии» Ташкентского государственного аграрного университета*

Аннотация: Уруғнинг ривожланиш жараёнида сувнинг ҳолатини ЯМР қурилмасида ўрганилди. Илмий изланишлар натижасига кўра, бир неча бугдой навларида сувнинг ҳолати ва тақсимланиши нормал миқдордагига нисбатан ўзгариши кузатилди. Бу, ўз навбатида, табиий иқлим шароитига ҳам боғлиқлиги илмий асосланган.

Annotation: In this work it is studied a condition at maturing of seeds of wheat by the method of the nuclear magnetic resonance of spectroscopy. Researches have shown, that losses of weight for seeds of grade Sanzar differs from a grade «Unimli big'doy» after drying seeds to an air-dry condition there is fast recession back ЕСИО $T_2=0,5\text{мс}$.

Исследования семена растений, в первую очередь семена злаков, обеспечивают большую часть питания человека, что еще раз подчеркивает необходимость дальнейших исследований различных особенностей физиологам и структуры семян, которые имеют не только теоретическое, но и большое практическое значение (Атабаева, Азизов 2008, Есболова 2009).

Как известно особую роль в жизнь семени играет вода и она определяет в значительной, степени состояние семени на всех этапах жизнедеятельности при созревании и формировании в покое и прорастании (Аксенов, Головина 1986; Аксенов 1990).

Исследования были проведены на зрелых, сформированных семенах, однако анализ кривых спада спинов ого эха от протонов созревающих семян пшеницы до настоящего времени не проводился. Закономерности дегидратации при созревании семян очень слабо исследовалось. Все это заставляет о необходимости детального исследования состояния и распределение воды в созревающих семенах пшеницы импульсным методом ЯМР.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были семена озимой пшеницы, «Ҳосилдор (Санзар-8),» «Унумли буғдой», «Тезпишар», «Санзар -6», «Санзар -4».

Ҳосилдор (Санзар 8) остистый позднеспелый сорт, морозостойкость - 10-15°C, Засухоустойчивость ниже средней, урожайность 50-55 ц/га «Унумли буғдой» и «Тезпишар» являются сестринскими линиями, поэтому их характеристики схожи. Раннеспелые сорта, морозостойкость 70-80 %, засухоустойчивость сильного урожайность 35-40 ц/га «Санзар 6», «Санзар 4» также сестринские линии. Раннеспелые сорта, морозостойкость 20-25 %, засухоустойчивость высокая, урожайность 35-40 ц/га.

Нами выбор сортов был обусловлен разной степенью их засухоустойчивости и брали семена, выросшие в полевых и тепличных условиях на разных стадиях созревания.

Состояние воды в семенах пшеницы изучали на конечных этапах ее созревания выполнялись с помощью метода спинов ого эхо ЯМР.

Преимущества по сравнению с другими этого метода в том, что при весьма малом возмущающем действии на исследуемых объект он чрезвычайно чувствителен к тонким взаимодействиям и движениям на атомно-молекулярном уровне. Большое значение имеет и сохранность образца в процессе измерений.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показывают, что изменение веса семян 1 партия «Унумли буғдой» (рис 1) после подшивания на

воздухе имели большой исходной вес и при досушивании быстро теряли воду (Кривая 1).

Рис. 1. Изменение веса семян сорта «Унумли буғдой» процессе досушивания на воздухе после сбора: 1 - семена, собранные за 2 недели до уборки; 2-семена, собранные за 1 неделю.

Семена 2 партии в момент сбора весили почти вдвое меньше семян 1 партии поскольку на этой стадии они уже практически сформировались и началось их постепенное подсыхание в колосе. При выдерживании этой партии семян на воздухе воду они теряют незначительно (Кривая 2).

Потери веса для семян сорта Санзар-1 представлены на рис 2. которые показывают, что этой сорт отличается от сорта «Унумли буғдой» слабой засухоустойчивостью. Необходимо отметить, что по ~ННОМ рисунке наблюдается та же закономерности т.е. быстрее на воздух сохнут семена с большим содержанием воды отсюда следует, что на завершающих этапах созревания семян (Прокофьев 1988; Овчаров 1996). такой признак семян как засухоустойчивость не проявляется, и сортовые особенности нужно исследовать на более ранних стадиях созревания семян.

Результаты исследования кривая спада сигнала спигового эхо от протонов воды свежесобранных семян сорта «Унумли бугдой» на 1 стадии показана на рис 3. который имеет сложный характер. При разложении кривой в случае набухания семян: промежуточная компонента с T_2 -2-3 мс и медленная компонента с T_2 -2030мс.

Рис.3. Спад сигнала спигового эхо от протонов воды семян пшеницы «Унумли бугдой» в процессе их подсушивание на воздухе: 1-в день сбора; 2-через сутки подсушивание; 3-через 2 суток; 4-через 3 суток. Семена собраны за 1 неделю до уборки.

На рис. представлены суммарные кривые спада сигнала, полученные на тех семенах при их подсушивании на воздухе после прерывания развития отличается от сорта «Унумли бугдой» после подсушивания семян до

воздушного сухого состояния остается быстрая спада спинного ЭХО Т 2-0,5 мс. Результаты, полученные методом ЯМР, показывают, что о гетерогенном распределениями воды в семенах.

Литературы:

1. Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. – М.: Изд. Наука.2004.
2. Аксенов С.И. Об оценках состояния воды в биологических объектах по данным различных физических методов // Биофизика, Выпуск №1, 1997. - С. 922~924.
3. Аксенов С.И., Головина Е.А. Проникновение и распространение воды. в семенах пшеницы во время набухания // Физиология растений, Выпуск №33/1, 1996. - С.150-158.
4. Атабаева Х.Н., Азизов Б.М. Буғдой. – Т.: 2008.
5. Великанов Г.А., Волобуева О.Д., Хохлова Я.Л. Изучение водопроницаемости транспортных каналов плазмодесм по данным импульсного метода ЯМР // Физиология растений, Выпуск № 3, 2001. – С.375-383.
6. Великанов Г.А., Волобуева О.В., Опанюк О.А., Хохлова Л.Л. Регуляция водопроницаемости двух транспортных каналов плазмодесм растительных клеток. Исследование импульсным методом ЯМР. Структура и динамика молекулярных систем. - М.: 2000, Выпуск № 7. - С.126-130.
7. Есболова МБ. Влияние сроков и норм высева на посевные качества и продуктивность семян озимой пшеницы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Т.: 2009.
8. Овгаров К.Е. Физиология формирования и прорастания семян. – М.: Изд-во Колос, 1996.
9. Прокофьев А.А. Формирование семян как органов запаса. - М.: Наука, 1998.
10. Хохлова Л.П., Елисеева Н.Е., Скирда В.Д. Изменение водоудерживающей

способности в связи с проницаемостью мембран и состоянием воды в клетках озимых злаков при осеннем закаливании и действии картолина. Зимостойкость сельскохозяйственных растений. - Харьков, 1991. - С.146-160.

11. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
12. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
13. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
14. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
15. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
16. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).

17. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
18. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
19. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
20. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
21. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
22. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.